

GLOBAL MUAMMOLARNI O'RGANISHDA INNOVATSION YONDASHUV: GMS METODIKASI BO'YICHA AMALIY TAJRIBA

Parpibayeva Shaxnoza Ismoilovna

238-umumta'lim maktabi "Davlat va huquq asoslari" fani oliy toifali
o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14769277>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 23-yanvar 2025 yil
Ma'qullandi: 25-yanvar 2025 yil
Nashr qilindi: 30-yanvar 2025 yil
iqlim o'zgarishi, inson huquqlari, global muzokaralar simulyatsiyasi, interfaol ta'lim, huquqiy ong, tanqidiy fikrlash, BMT sessiyasi.

ABSTRACT

Mazkur maqola "Iqlim va inson huquqlari: BMT sessiyasi" mavzusi misolida Global muzokaralar simulyatsiyasi (GMS) metodining ta'limdagi amaliy qo'llanilishiga bag'ishlangan. GMS metodining maqsadi o'quvchilarda global muammolar va inson huquqlari bilan bog'liq muammolarni anglash, muzokara olib borish ko'nikmalarini shakllantirish, shuningdek, tahliliy va tanqidiy fikrlashni rivojlantirishdan iboratdir. Ushbu maqola metodik yondashuvlarni yoritish bilan birga, metodning O'zbekiston ta'lim tizimida qo'llanilish imkoniyatlari va afzalliklarini tahlil qiladi.

KIRISH

Iqlim o'zgarishi bugungi kunning eng dolzarb global muammolaridan biridir. Tabiiy ofatlar, ekologik inqiroz va resurslarning tanqisligi kabi jarayonlar nafaqat insonlarning kundalik hayotiga, balki ularning asosiy huquq va erkinliklariga ham jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shu nuqtai nazardan, yosh avlodni ushbu muammolarni tushunishga va ularni hal qilish jarayonida faol ishtirok etishga tayyorlash ta'limning muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning so'zlari ham ushbu mavzuning ahamiyatini ta'kidlaydi: "Jamiyatda qonun ustuvorligini ta'minlash va inson huquqlarini himoya qilishni yosh avloddan boshlashimiz zarur." Ushbu tamoyillar asosida ta'lim tizimiga innovatsion usullarni joriy etish muhim ahamiyatga ega.

Asosiy qism

Global muzokaralar simulyatsiyasi metodining mohiyati.

Global muzokaralar simulyatsiyasi (GMS) – bu o'quvchilarning davlatlararo masalalarni taqlidiy muhitda tahlil qilishi va muammolarni hal qilishda muzokaralar olib borishini o'rgatuvchi rolli o'yin metodidir. Ushbu usul nafaqat nazariy bilimlarni o'zlashtirish, balki amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga ham xizmat qiladi.

Metod maqsadi: O'quvchilarda global masalalarni tanqidiy tahlil qilish qobiliyatini rivojlantirish.

Davlatlararo munosabatlarni anglash va turli pozitsiyalarni himoya qilish ko'nikmasini shakllantirish. Murosaga erishish, muloqot va hamkorlik qilish kabi ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish.

“Iqlim va inson huquqlari: BMT sessiyasi” mavzusi bo'yicha GMS metodining qo'llanilishi

1. Mavzuni belgilash:

Muzokaralar mavzusi: “Iqlim o'zgarishi va inson huquqlariga ta'siri”. Unda quyidagi masalalar muhokama qilinadi: Iqlim o'zgarishi tufayli yuzaga kelayotgan tabiiy ofatlar va qochqinlar muammosi. Chiqindilarni kamaytirish va rivojlangan davlatlarning javobgarligi. Rivojlanayotgan davlatlarga moliyaviy va texnologik yordam ko'rsatish.

2. Guruhlarga bo'lish: O'quvchilar 4-5 kishidan iborat guruhlariga bo'linadi va ularga quyidagi davlatlarning rollari topshiriladi:

AQSh, Xitoy, Germaniya, Braziliya, Hindiston, Janubiy Afrika

3. Har bir guruhning pozitsiyasini tayyorlash:

Guruhlar o'z davlatlarining mavzu bo'yicha rasmiy pozitsiyasini ishlab chiqadi. Masalan: AQSh: Yashil texnologiyalarni rivojlantirishni qo'llab-quvvatlaydi va chiqindilarni kamaytirishni talab qiladi. Xitoy: Rivojlangan davlatlardan moliyaviy yordam talab qiladi va sanoat sohasidagi cheklovlarni yumshatishni taklif etadi. Braziliya: Amazon o'rmonlarini himoya qilish uchun xalqaro yordam so'raydi.

4. Muzokaralar jarayoni:

Har bir guruh o'z pozitsiyasini taqdim etadi va boshqa guruhlar bilan muzokara olib boradi. Muzokaralarda asosiy e'tibor quyidagilarga qaratiladi: Tabiiy ofatlar oqibatida inson huquqlarining buzilishi. Resurslar yetishmovchiligi sabab yuzaga kelayotgan muammolar. Chiqindilarni kamaytirish bo'yicha global kelishuvlarni ishlab chiqish.

5. Rezolyutsiya qabul qilish:

Muzokaralar natijasida birgalikda quyidagi mazmundagi rezolyutsiya qabul qilinishi mumkin: 2030 yilgacha chiqindilarni 50% ga kamaytirish bo'yicha xalqaro rejalar ishlab chiqiladi. Iqlim qochqinlarini himoya qilish uchun maxsus xalqaro fond tashkil etiladi. Yashil texnologiyalarni rivojlantirish uchun rivojlangan davlatlar rivojlanayotgan davlatlarga yordam ko'rsatadi.

Baholash mezonlari o'quvchilarning ishtiroki quyidagi mezonlar asosida baholanadi: 1. Dalillarning to'g'riligi va mantiqiyliigi – 10 ball.

2. Muzokara davomida muloqot qobiliyati – 10 ball.

3. Rolni ijro etish va pozitsiyani himoya qilish – 10 ball.

4. Murosaga erishish ko'nikmasi – 10 ball.

5. Jamoaviy ishlash qobiliyati – 10 ball.

Jami: 50 ball.

Xulosa

Global muzokaralar simulyatsiyasi – bu o'quv jarayonida innovatsion yondashuv bo'lib, u nafaqat o'quvchilarning huquqiy bilimlarini rivojlantiradi, balki ularni global muammolarni tushunishga va hal qilishga tayyorlaydi. “Iqlim va inson huquqlari: BMT sessiyasi” mavzusi

misolida mazkur metodni qo'llash yosh avlodni ekologik va inson huquqlari bilan bog'liq masalalarni anglashga o'rgatadi.

O'zbekiston ta'lim tizimida ushbu metodni joriy etish orqali o'quvchilarni huquqiy ongli, mas'uliyatli va faol fuqarolar sifatida tarbiyalashga erishish mumkin. Shu bois, GMS metodini ta'lim jarayonida kengroq qo'llash tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi (Yangilangan tahriri).
2. BMT Inson huquqlari bo'yicha Umumjahon Deklaratsiyasi (1948).
3. "The Oxford Handbook of International Human Rights Law" – Dinah Shelton.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy chiqishlari va farmonlari.
5. "Adolat" jurnali tahliliy maqolalari.

